

Original paper

AVTOMOBILLARNING ELEKTR TIZIMLARI FANINING MANTIQIY
ALOQADORLIK-UZVIYLIK ASOSIDA TANLANGAN O'QUV MATERIALLARI
MAZMUNINI YAGONA AXBOROT-DASTURIY VOSITA YORDAMIDA
O'RGANISH METODIKASI

© I.N.Saydaliyev¹, N.I.Rustamova²✉

¹Andijon davlat texnika instituti Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida elektr va elektron tizimlarning ulushi tobora ortib bormoqda, bu esa muhandis-texnik kadrlarni tayyorlash jarayonida "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanining ahamiyatini keskin oshirmoqda. Avtomobilning ishga tushirilishi, harakat xavfsizligi, energiya ta'minoti va boshqaruv jarayonlari bevosita elektr tizimlari faoliyatiga bog'liq. Shu sababli mazkur fanni o'qitishda an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, o'quv materiallarini mantiqiy aloqadorlik va uzviylik asosida qayta tuzish hamda ularni yagona axborot-dasturiy vosita yordamida o'zlashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar va simulyatsion muhitlardan foydalanish talabalarda murakkab elektr jarayonlarini yaxlit tizim sifatida tushunish imkonini yaratadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanining o'quv materiallarini mantiqiy aloqadorlik va uzviylik tamoyillari asosida tanlab, ularni yagona axborot-dasturiy vosita orqali o'rganish metodikasini ishlab chiqish va ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqotda talabalar uchun nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtiruvchi, diagnostik va muhandislik fikrlashini rivojlantiruvchi samarali o'qitish modelini yaratish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida mazkur fan bo'yicha milliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, o'quv dasturlari hamda normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Metodik asos sifatida tizimli yondashuv, taqqoslash, tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. O'quv jarayonida Moodle elektron ta'lim platformasi, AutoCAD Electrical, Multimetr asosidagi diagnostik modellar hamda "Gamma" virtual laboratoriya modullari qo'llanildi. Pedagogik tajriba nazorat va tajriba guruhlarini asosida tashkil etilib, test sinovlari, amaliy topshiriqlar va kuzatishlar orqali o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv materiallarini yagona axborot-dasturiy vosita asosida, uzviy va mantiqiy ketma-ketlikda o'rganish talabalarining fanga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Tajriba guruhidagi talabalar elektr zanjirlarini tahlil qilish, nosozliklarni aniqlash va texnik yechimlar taklif etishda yuqori natijalarga erishdi. Raqamli va vizual modellashtirish vositalari murakkab jarayonlarni tushunishni yengillashtirib, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni

mustahkamladi. Natijada talabalar diagnostik fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini mantiqiy aloqadorlik va uzviylik asosida tanlangan o'quv materiallari hamda yagona axborot-dasturiy vosita yordamida o'qitish metodikasi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv talabalarda mustahkam nazariy bilimlar, barqaror amaliy ko'nikmalar va zamonaviy muhandislik tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan metodika texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida qo'llash uchun maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: avtomobillarning elektr tizimlari, axborot-dasturiy vositalar, raqamli ta'lim, mantiqiy uzviylik, virtual laboratoriya, muhandislik kompetensiyasi.

Iqtibos uchun: I.N.Saydaliyev, N.I.Rustamova Avtomobillarning elektr tizimlari fanining mantiqiy aloqadorlik-uzviylik asosida tanlangan o'quv materiallari mazmunini yagona axborot-dasturiy vosita yordamida o'rganish metodikasi // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B.202–213.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ВЫБРАННОГО НА ОСНОВЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ-ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАУКИ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ АВТОМОБИЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

©И.Н.Сайдалиев^{1✉}, Н.И.Рустамова^{2✉}

¹Андижанский государственный технический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном автомобилестроении доля электрических и электронных систем постоянно увеличивается, что значительно повышает значимость дисциплины «Электрические системы автомобиля» в подготовке инженерно-технических кадров. Работа автомобиля, безопасность движения, энергоснабжение и процессы управления напрямую зависят от функционирования электрических систем. Поэтому преподавание данной дисциплины требует не только традиционных подходов, но и логической упорядоченности учебного материала, его интеграции в единую информационно-программную среду. Использование цифровых технологий и симуляционных сред позволяет студентам воспринимать сложные электрические процессы как целостную систему.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является разработка и научное обоснование методики изучения дисциплины «Электрические системы автомобиля» на основе логической взаимосвязанности и целостности учебного материала, интегрированного в единую информационно-программную среду. Задача исследования — создать эффективную модель обучения, которая способствует сочетанию теоретических знаний с практическими навыками, развитию диагностического и инженерного мышления студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования был проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы, учебных программ и нормативно-правовых документов. Методологической основой послужили системный подход, методы сравнения, анализа и синтеза. В учебном процессе применялись электронная образовательная платформа Moodle, AutoCAD Electrical, диагностические модели на основе мультиметров, а также виртуальные лабораторные модули «Gamma». Педагогический эксперимент проводился на контрольной и экспериментальной группах с использованием тестов, практических заданий и наблюдений для оценки уровня усвоения учебного материала.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что изучение учебного материала в единой информационно-программной среде с логической и последовательной структурой значительно повышает мотивацию студентов к дисциплине. Студенты экспериментальной группы лучше справлялись с анализом электрических цепей, выявлением неисправностей и предложением технических решений. Цифровые и визуальные средства моделирования облегчали понимание сложных процессов и укрепляли связь теории с практикой. В результате развивались навыки диагностического мышления и самостоятельного принятия решений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, методика преподавания дисциплины «Электрические системы автомобиля» на основе логической взаимосвязанности учебного материала и единой информационно-программной среды повышает эффективность учебного процесса. Подход способствует формированию у студентов прочных теоретических знаний, практических навыков и современного инженерного мышления. Разработанная методика может быть применена в технических вузах для оптимизации подготовки специалистов

Ключевые слова: электрические системы автомобиля, информационно-программные средства, цифровое обучение, логическая взаимосвязанность, виртуальная лаборатория, инженерная компетентность.

Для цитирования: Сайдалиев И.Н., Рустамова Н.И. Методика изучения содержания учебного материала, выбранного на основе логической взаимосвязанности-преемственности науки об электрических системах автомобилей с использованием единого информационно-программного средства // Inter education & global study.2025. Vol.3. №12. С. 202–213.

METHODOLOGY FOR STUDYING THE CONTENT OF SELECTED EDUCATIONAL MATERIALS ON THE BASIS OF LOGICAL CONNECTION-CONTINUITY OF THE SCIENCE OF ELECTRICAL SYSTEMS OF CARS USING A SINGLE INFORMATION AND SOFTWARE TOOL

©Ismoil N. Saydaliyev¹, Nigora I. Rustamova²✉

¹ Andijan State Technical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern automotive engineering, the share of electrical and electronic systems is steadily increasing, which significantly enhances the importance of the “Automotive Electrical Systems” course in the training of engineering personnel. Vehicle operation, driving safety, energy supply, and control processes are directly dependent on the functioning of electrical systems. Therefore, teaching this discipline requires not only traditional methods but also a logically structured curriculum integrated into a unified digital environment. The use of digital technologies and simulation platforms enables students to perceive complex electrical processes as a coherent system.

AIM: the main objective of this study is to develop and scientifically substantiate a methodology for teaching the “Automotive Electrical Systems” course based on the logical coherence and integrity of the curriculum within a unified digital learning environment. The study aims to create an effective instructional model that combines theoretical knowledge with practical skills while fostering students’ diagnostic and engineering thinking

MATERIALS AND METHODS: the study involved an analysis of domestic and international scientific literature, curricula, and regulatory documents. The methodology was based on a systematic approach and methods of comparison, analysis, and synthesis. In the educational process, the Moodle e-learning platform, AutoCAD Electrical, multimeter-based diagnostic models, and “Gamma” virtual laboratory modules were utilized. A pedagogical experiment was conducted with control and experimental groups, using tests, practical tasks, and observations to assess the level of knowledge acquisition.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrated that studying the curriculum in a unified digital environment with a logically structured sequence significantly increased student motivation. Students in the experimental group performed better in analyzing electrical circuits, identifying faults, and proposing technical solutions. Digital and visual simulation tools facilitated understanding of complex processes and strengthened the connection between theory and practice. Consequently, diagnostic thinking and independent decision-making skills were developed.

CONCLUSION: in summary, the methodology for teaching “Automotive Electrical Systems” based on logical coherence and integration into a unified digital environment enhances the efficiency of the educational process. This approach promotes the development of solid theoretical knowledge, practical skills, and modern engineering thinking among students. The proposed methodology is suitable for implementation in technical universities to optimize specialist training.

Keywords: automotive electrical systems, digital learning tools, e-learning, logical coherence, virtual laboratory, engineering competence

For citation: Ismoil N. Saydaliyev, Nigora I. Rustamova (2025), Methodology for studying the content of selected educational materials on the basis of logical

connection-continuity of the science of electrical systems of cars using a single information and software tool. Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 202–213. (In Uzbek).

“Avtomobillarning elektr tizimlari” fani transport muhandisligi sohasida talabalarga zarur boʻlgan nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi. Bu fan avtomobil tizimlarini boshqarish, diagnostika qilish va sozlash boʻyicha muhim koʻnikmalarni shakllantiradi. Bugungi kunda avtomobillarning elektr tizimlaridagi texnologik yangiliklar va kompleksliklarning oʻsishi, oʻqitish metodologiyasini yangilashni talab qiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining taʼlim tizimiga integratsiyasi oʻquv jarayonini yanada samarali va interfaol qilish imkonini beradi. Bu, oʻz navbatida, talabalarga elektr tizimlarini oʻrganishda yangi, innovatsion metodlarni qoʻllash imkonini yaratadi. [9–10] Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi “Avtomobillarning elektr tizimlari” fanini oʻqitishda zamonaviy axborot texnologiyalarini, simulyatsion dasturlarni va interfaol taʼlim metodlarini integratsiya qilish orqali talabalarda chuqur nazariy bilimlar va amaliy koʻnikmalarni rivojlantirishdir. Tadqiqotda oʻquv jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish, masalan, Moodle, AutoCAD Electrical, Multimeter, va “Gamma” kabi platformalarni qoʻllash orqali elektr tizimlarini oʻrganishning innovatsion yondashuvlari ishlab chiqiladi [8–10]. Ushbu metodlar talabalarga avtotexnik tizimlarni nazariy va amaliy jihatdan oʻrganishga, kompleks diagnostika tizimlarini yaratish va muammolarni texnik jihatdan hal etish koʻnikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, tadqiqotda avtomobil elektr tizimlari boʻyicha amaliy mashgʻulotlar va laboratoriya ishlari jarayonlarini raqamli va simulyatsion vositalar yordamida tashkil etishning samaradorligi tahlil qilinadi [8–9]. Tadqiqotda oʻquvchilarning interaktiv tarzda oʻqish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish koʻnikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar ishlab chiqiladi. Natijada, oʻquvchilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy tajriba ham berilib, zamonaviy avtomobil tizimlaridagi xatoliklarni aniqlash va ularni tuzatish boʻyicha muhandislik tafakkurini rivojlantirishga erishiladi. Shuningdek, oʻquv jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarning kasbiy kompetensiyalarini yanada kuchaytirish maqsadida, ilgʻor raqamli platformalar va taʼlim vositalaridan keng foydalanish imkoniyatlari koʻrib chiqiladi [9–11].

Mavzuga oid eng yangi adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, “Avtomobillarning elektr tizimlari” fanini oʻqitish samaradorligini oshirish boʻyicha olib borilayotgan tadqiqotlar asosan uchta yoʻnalishda jamlangan: birinchisi, oʻquv mazmunini zamonaviy ilmiy-texnik yutuqlar darajasiga moslashtirish; ikkinchisi, raqamli va simulyatsion muhit asosida oʻqitish texnologiyalarini joriy etish; uchinchisi esa talabalarda amaliy-texnik kompetensiyalarni shakllantirishni taʼminlaydigan integrallashgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdir [3–6, 13, 14].

Jahon tajribasini tahlil qilish jarayonida alison.com, autotrainingcentre.com, ljcreate.com kabi platformalarda taqdim etilgan onlayn kurslar, shuningdek Montgomery

College (AQSh)ning “Automotive Electrical Systems Specialist Certificate” dasturi, IMI (Birlashgan Qirollik)ning “Vehicle Electrics 1 (VE1)” kursi, Metropolia University of Applied Sciences (Finlyandiya)dagi “Automotive Electrics” bakalavriat moduli va Brno University of Technology (Chexiya)ning “Automotive Electronics and Electromobility” yo‘nalishi o‘quv materiallari o‘rganildi; bu manbalar avtomobil elektr tizimlarini o‘qitishda interfaol, vizual va amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvlar ustuvorligini yaqqol ko‘rsatib beradi. Shu bilan birga, [3–6,13] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-oktabrdagi 816-son qarorida oliy ta‘lim uchun o‘quv adabiyotlari mazmuni fan va texnika sohasidagi so‘nggi yutuqlarni aks ettirishi, dinamik jarayonlarni yoritishda elektron ta‘lim vositalaridan foydalanish, tasviriy materiallar ulushini oshirish va talabalarni tanqidiy fikrlashga undaydigan metodik yechimlarni qo‘llash zarurligi ta‘kidlanadi; bu talablar mazkur tadqiqotning nazariy-metodik tayanchini tashkil etdi.

Milliy va xorijiy manbalarni taqqoslash natijasida avtomobil elektr tizimlari bo‘yicha an‘anaviy darslik va qo‘llanmalarda fundamental nazariy tushunchalar yetarli yoritilgan bo‘lsa-da, ularning raqamli ta‘lim muhiti, virtual laboratoriyalar va masofaviy monitoringi bilan uzviy bog‘lanishi yetarli darajada ishlab chiqilmagani aniqlandi [13–14]. Shu bois tadqiqot doirasida “Avtomobillarning elektr tizimlari” fanining o‘quv mazmuni ilmiylik, fundamentallik, nazariya va amaliyot birligi, tizimlilik hamda ta‘limning izchilligi va uzluksizligi tamoyillariga tayangan holda qayta ko‘rib chiqildi, avtomobil elektr tizimlarini tuzilishi, ularning modellarini ishlab chiqish va amaliy muammolarini yechishga qaratilgan tizimli bloklar shakllantirildi. Tadqiqot metodologiyasi mazmuniy-tahliliy [1–3,13–15], loyihalash va pedagogik tajriba elementlarini birlashtiruvchi kompleks yondashuvga asoslangan bo‘lib, dastlab mavjud darsliklar, xorijiy o‘quv dasturlari va normativ-huquqiy hujjatlar mazmuniy tahlil qilindi, so‘ngra ularning asosida fan bo‘yicha yangilangan o‘quv-modul tizimi va elektron-resurslar majmuasi loyihalashtirildi.

“Moodle” platformasida ma‘ruza matnlari, testlar, interfaol topshiriqlar va muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar jamlangan elektron kurs yaratildi; “Proteus”, “AutoCAD Electrical”, “Multisim” va “C++” muhitlarida elektr zanjirlari, boshqaruv algoritmlari va diagnostika stsenariylarini modellashtiruvchi virtual laboratoriya ishlarining ketma-ketligi ishlab chiqildi; “Gamma” platformasida esa akkumulyator, generator, starter, o‘t oldirish tizimi, injektorlar, elektr benzin nasosi, yoritish va datchiklar laboratoriyasi bo‘yicha alohida sahifalar shakllantirildi.

1.1-jadval.

Avtomobillarning elektr tizimlari fanini elektron dasturlar asosida boyitilgan mavzulari

Dars mashg‘ulotlar mavzulari	Mavzularning elektron manzili
Ma‘ruza mashg‘ulotlar	

Kirish. Fanning maqsadi va vazifalari	https://www.youtube.com/watch?v=4KxkrELYOUQ YouTube
Akkumulyator batareyalari	https://www.youtube.com/watch?v=VnP RX5zQWLw YouTube
Qo'rg'oshinli startyor akkumulyator batareyalarining konstruksiyasi va turlari	https://www.youtube.com/watch?v=SPe EDP6rzu8
Generator qurilmalari	https://www.youtube.com/watch?v=jdS Klq80DjU YouTube
Kuchlanish rostlagichlari	https://www.youtube.com/watch?v=UxXuKOQTASE https://www.youtube.com/watch?v=j5sfA ebQPow
Elektr bilan ta'minlash tizimining nosozliklari va ularni diagnostika qilish	https://www.youtube.com/watch?v=kQf dq3TNWYo
Elektrdan ishga tushirish tizimining vazifasi va komponovka sxemalari; Ishga tushirishni yengillashtirish; Elektrdan ishga tushirish tizimining nosozliklari va ularni diagnostika qilish	https://www.youtube.com/watch?v=PO W5xWIT2Ds YouTube
O't oldirish tizimlari	https://youtu.be/TqQE0xkCJ8c?si=6ArR ERj9KzHX5Kqg
O't oldirish shamlari	https://www.youtube.com/watch?v=5hA MqsZkTTQ YouTube
Yonilg'i uzatilishini elektron boshqarish; Havoni kondensatsiyalash tizimlari	https://www.youtube.com/watch?v=PSx Ty05qym8 YouTube
Transmissiyani avtomatik boshqarish tizimlari	https://www.youtube.com/watch?v=Y1z bE21Pzi0
Yoritish va signalizatsiya tizimi	https://www.youtube.com/watch?v=k3ck C8FCwsU YouTube

Labaratoriya mashg'ulotlari

Akkumulyatorlar batareyasining texnik holatini aniqlash	https://akkumulyator-batareyalar-lyof5yh.gamma.site/
Generatorlar texnik holatini tekshirish.	https://avtomobil-generatorlari-wy2861d.gamma.site/
Elektrostartyorlarning texnik holatini tekshirish.	https://avtomobil-generatorlari-wy2861d.gamma.site/elektrostarter-

	diagnostika
Elektrdan o't oldirish tizimini diagnostika qilish.	https://elektrdan-ot-oldirish-ti-4shzweb.gamma.site/
Injektorlar ishini tekshirish.	https://injektorlar-tekshirish-18tbqq8.gamma.site/
Elektr benzin nasos ishini tekshirish	https://elektr-benzin-nasosi-bvghfh3.gamma.site/
Yoritish asboblarini ishini tekshirish	https://datchiklar-laboratoriyas-cg5p5bd.gamma.site/
Datchiklar va yordamchi elektr jihozlari ishini tekshirish	https://datchiklar-laboratoriyas-cg5p5bd.gamma.site/
Elektr jihozlari va tizimlarini kompleks diagnostika qilish.	https://avtomobil-diagnostika-7mdwt0f.gamma.site/
Amaliy mashg'ulotlar	
Amaliy mashg'ulotlarni otkazish tartibi	https://avtomobillar-fanida-amal-ttfe0uj.gamma.site/
Avtomobil va traktorlarning umumiy elektr sxemalarini o'rganish	https://gamma.app/docs/1-amaliy-mashg'ulot-pxox7i5mj0s1asg?mode=doc
Yoritish va signalizastiya tizimi elektr zanjirini o'rganish	https://avtomobillar-yoruglik-si-9g2834p.gamma.site/
Informastion-diagnostik tizim sxemalrini o'rganish	https://avtomobillar-diagnostik--qiwwa9k.gamma.site/#
O't oldirish tizimini diagnostika qilish qurilmalari	https://avtomobil-tizimlari-50xk8yp.gamma.site/
Elektr bilan ta'minlash tizimini diagnostika qilish qurilmalari	https://avtomobil-elektr-5lwpalj.gamma.site/
Ko'p funkstiyali multimetrlar	https://kop-funksiyali-multimetr-kgl29qr.gamma.site/
Yordamchi elektr jihozlarining ishlashini o'rganish	https://avtomobil-yordamchi-elek-d706tqi.gamma.site/#kontakt

1.1-jadvalda ma'ruza, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar bo'yicha YouTube va Gamma resurslariga bog'langan elektron manzillar tizimlashtirib berilgani ushbu metodikaning axborot bazasini aniq ko'rinishda ifodalaydi va har bir mavzu uchun raqamli qo'llab-quvvatlash darajasini belgilab beradi [7–8]. Pedagogik tajriba jarayonida mazkur resurslar turli kurslarda o'qiyotgan talabalarga bosqichma-bosqich joriy etildi: nazorat guruhlarida asosan mavjud an'anaviy metodlar, tajriba guruhlarida esa yangi elektron-modulli yondashuv qo'llandi. Mazkur bosqichda kuzatish, og'zaki va yozma so'rovnomalar, test sinovlari, amaliy topshiriqlarni bajarish natijalarini tahlil qilish,

shuningdek talabalarning loyiha ishlari va diagnostika algoritmlarini tuzishdagi faoliyatini baholash kabi usullar asosiy empirik metodlar sifatida tanlandi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy jihatdan tahlil qilinib, o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi, diagnostik fikrlash elementlari, muammoli vaziyatlarda texnik yechim taklif etish qobiliyatidagi o'zgarishlar aniqlangan holda baholandi. Shu tariqa, hozirgi tadqiqotning "materiallar va metodlar" qismida xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlili, normativ-huquqiy asoslar, raqamli ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalarni birlashtiruvchi o'quv-metodik kompleks, shuningdek nazorat-tajriba guruhlarini misolida sinovdan o'tkazilgan pedagogik eksperiment metodologiyasi o'zaro bog'langan holda qo'llanildi; bu esa "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini innovatsion, modulli va kompetensiyaga yo'naltirilgan o'qitish modelini ilmiy asoslashga xizmat qildi [1-3,7-10,15].

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan o'qitish modeli va axborot-dasturiy majmua amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etilgan sari bir nechta muhim tendensiyalar kuzatildi. Avvalo, "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini an'anaviy ma'ruza-amaliy darslar shaklidayam, yangi elektron-modulli yondashuv asosidayam o'qiyotgan guruhlar taqqoslanganda, tajriba guruhidagi talabalarning fanga bo'lgan munosabati va ishtirok faolligi ancha yuqori bo'lgani sezildi. "Moodle" platformasida joylashtirilgan ma'ruza matnlari, interfaol topshiriqlar va testlar talabalarga mavzuni o'ziga qulay tezlikda qayta ko'rish, savollar berish va mustaqil tayyorgarlik ko'rish uchun keng imkon yaratdi [10]. Amaliy ko'nikmalar nuqtai nazaridan ham sezilarli farqlar namoyon bo'ldi. Gamma platformasiga joylashtirilgan akkumulyator, generator, starter, o't oldirish, injektor, elektr benzin nasosi, yoritish va datchiklar laboratoriyasiga oid sahifalar asosida tuzilgan topshiriqlar talabalardan nosozlikni topish algoritmini mustaqil ishlab chiqishni talab qildi. Nazorat guruhidagi talabalar ko'proq tayyor sxemani ko'rib, o'qituvchi bergan ketma-ketlikni takrorlash darajasida qolgan bo'lsa, tajriba guruhidagi talabalar elektr zanjirini bosqichma-bosqich tekshirish, ehtimoliy xatoliklarni ehtimol darajasiga qarab prioritetlashtirish, zarur o'lchovlarni tanlash bo'yicha ancha mustaqil harakat qila boshladi. Multimetrdan foydalanish, kontakt oksidlanishi, qisqa tutashuv yoki zaryad yo'qotish holatini aniqlash kabi amaliy vazifalarda ular kamroq xatoga yo'l qo'ydi, vaqt jihatdan ham tezroq yechimga erishdi. Yangi o'qitish modeli talabaning faqat bilish sohasini emas, balki kommunikativ va reflektiv kompetensiyalarini ham qo'llab-quvvatlagani ko'rindi.

"Mentimeter" va Moodle'dagi forumlar orqali o'tkazilgan tezkor so'rov va fikr almashish sessiyalari talabalarning o'z fikrini asoslab berish, boshqa guruhdoshlar taklifini tahlil qilish, tanqidiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Dars jarayonida "brainstorming", "case-study" va loyiha asosida o'qitish elementlari qo'llanganda, talabalar real texnik vaziyatni tahlil qilish, bir nechta yechim variantini taklif qilish va simulyatsion muhitda sinab ko'rish orqali muhandislik tafakkurini bosqichma-bosqich shakllantira oldilar [9-13]. Shu bilan birga, olib borilgan ishlarning ayrim cheklovlarini ham qayd etish zarur. Tadqiqot bir oliy ta'lim muassasasi va ma'lum miqdordagi talabalar guruhi misolida tashkil etilganligi sababli, olingan natijalarni barcha texnik yo'nalishlarga

bevosita ko'chirishdan avval, kengroq qamrovdagi tajribalar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, talabalarning o'zlashtirish darajasini baholashda test natijalari, amaliy topshiriqlar, kuzatuv va so'rovnoma birgalikda qo'llanildi, biroq uzoq muddatli monitoring – masalan, bitiruvdan keyingi kasbiy faoliyatda ushbu ko'nikmalarning qay darajada ishlayotgani – mazkur tadqiqot doirasida to'liq o'rganilmadi. Kelgusida bu yo'nalishda izchil longitudinal tadqiqotlar olib borish zarur. Umuman olganda, muhokama qilingan natijalar shuni ko'rsatadiki, "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va interfaol metodlar asosida tashkil etish talabalarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, tahliliy va diagnostik fikrlashini sezilarli darajada rivojlantiradi. Ishlab chiqilgan model nazariya va amaliyot birligiga erishish, DTS talablarini real o'quv jarayoniga singdirish, xalqaro tajriba bilan milliy o'quv dasturlarini uyg'unlashtirish bo'yicha kutilgan maqsadlarga erishishga xizmat qildi [1–3,15].

Tadqiqotning bosh maqsadi – "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini o'qitishda zamonaviy axborot-dasturiy vositalar va simulyatsion texnologiyalarni integratsiya qilish orqali talabalarda kompleks kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish – mazmunan amalga oshdi. Ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajriba tahlili asosida fan mazmuni ilmiylik, fundamentallik, tizimlilik, nazariya va amaliyot birligi hamda ta'limning izchilligi tamoyillariga tayangan holda qayta ko'rib chiqildi, o'quv materialining yangi tuzilishi taklif etildi. Moodle, YouTube, Gamma, Proteus, AutoCAD Electrical, Multisim va boshqa dasturiy muhitlarga tayangan o'quv-metodik kompleks ishlab chiqildi va tajriba-sinov daralarida sinab ko'rildi. Nazorat va tajriba guruhlarini taqqoslash orqali talabalarning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, diagnostik fikrlash va fanga bo'lgan motivatsiyasi bo'yicha ijobiy dinamikalar qayd etildi, bu esa tadqiqot savollariga amaliy javob bo'lib xizmat qildi.

Olingan natijalarga tayangan holda quyidagi umumiy xulosalarni berish mumkin: birinchidan, avtomobil elektr tizimlarini faqat an'anaviy ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari doirasida o'qitish bugungi texnologik talablarga to'liq javob bermaydi; raqamli ta'lim muhiti, virtual stendlar va interfaol topshiriqlar bilan boyitilgan model ancha samarali. Ikkinchidan, talabalarning elektromagnit jarayonlar, zaryadlanish, tok va kuchlanish dinamikasi, boshqaruv va diagnostika tizimlari haqidagi bilimlari simulyatsion muhitda mustaqil tahlil va tajriba orqali ancha chuqurroq shakllanadi. Uchinchidan, Moodle va Gamma kabi platformalarda tashkil etilgan tizimli resurslar, 2.1-jadvalda berilganidek, ma'ruza, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni yagona axborot maydoniga birlashtirishga yordam beradi va bu, o'z navbatida, o'quv jarayonining ichki mantiqiy uzviyligini kuchaytiradi. To'rtinchidan, interfaol metodlar – case-study, loyiha ishlari, muammoli vaziyatlar – talabalarning mustaqil fikrlashini, texnik mantiqini va qaror qabul qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari asosida bir qator amaliy takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, texnik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini o'qitishda raqamli ta'lim platformalariga tayangan modul-kurslar bosqichma-bosqich joriy etilishi maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, fan bo'yicha milliy darajadagi elektron resurslar

bankini yaratish, unda videodarslar, virtual laboratoriyalar, interfaol testlar va loyiha topshiriqlarini yagona standart asosida jamlash tavsiya etiladi. Uchinchidan, o'qituvchilar uchun alohida malaka oshirish kurslari tashkil etilib, ularga Moodle, Gamma, Proteus, AutoCAD Electrical, Multisim va shunga o'xshash vositalardan o'quv jarayonida samarali foydalanish metodikasi o'rgatilishi zarur. To'rtinchidan, kelgusidagi tadqiqotlarda bitiruvchilarning real ishlab chiqarishdagi faoliyati monitoring qilinib, ular egallagan raqamli va diagnostik kompetensiyalarning amaliy natijalarga ta'siri chuqurroq o'rganilishi lozim. Shu tarzda, mazkur tadqiqot o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni bajarishga erishdi, "Avtomobillarning elektr tizimlari" fanini o'qitish metodikasini modernizatsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan model va amaliy yechimlar taqdim etdi hamda keyingi izlanishlar uchun aniq metodik va tashkiliy yo'nalishlarni belgilab berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son qarori. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. – Toshkent, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-oktabrdagi 816-son qarori. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlariga qo'yiladigan talablar. – Toshkent, 2018.
3. Montgomery College (USA). Automotive Electrical Systems Specialist Certificate Program. – Official curriculum.
4. The Institute of the Motor Industry (IMI, UK). Vehicle Electrics 1 (VE1). Official course materials.
5. Metropolia University of Applied Sciences (Finland). Automotive Electrics – Bachelor's Degree Program Materials. Helsinki, 2020.
6. Brno University of Technology (Czech Republic). Automotive Electronics and Electromobility: Electronic Teaching Materials.
7. YouTube elektron videodarslar to'plami (akkumulyator, generator, kuchlanish rostlagichi, starter, o't oldirish, transmissiya va b.) – 1.1-jadvalda keltirilgan havolalar bo'yicha.
8. Gamma.app elektron laboratoriya stendlari seriyasi (akkumulyator, generator, starter, datchiklar, kompleks diagnostika va b.) – 1.1-jadvalda keltirilgan havolalar bo'yicha.
9. AutoCAD Electrical, Proteus, Multisim, C++ dasturlarining rasmiy texnik hujjatlari va foydalanuvchi qo'llanmalari.
10. Moodle Learning Management System. MoodleDocs. Oxirgi versiya hujjatlari.
11. Mentimeter. Interactive Learning Tools Documentation. Stockholm, 2023.
12. Arduino Education. Arduino Educational Kit Guide. 2022.
13. Automotive Electrical Systems Fundamentals. 2019; Modern Vehicle Electronics. SAE International, 2018; Introduction to Electromagnetic Processes in Automotive Engineering. 2020.

14. Панов, А. Автомобильные электрические системы. Москва: Машиностроение, 2016; Живаев, В. Электронные системы автомобилей. Санкт-Петербург: БХВ, 2018.
15. Davlat ta'lim standartlari (DTS). Transport vositalari muhandisligi ta'lim yo'nalishi bo'yicha namunaviy o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saydaliyev Ismoiljon Nurmatovich, Rustamova Nigora Ixtiyorovna**, o'qituvchi [Сайдалиев Исмаилжон Нурматович, Рустамова Нигора Ихтияровна, преподаватель], [Ismoil N.Saydaliyev, Nigora I.Rustamova, teacher]; manzil: Andijon davlat texnika instituti]